

Estudio de la evolución de la población por cohortes para un sistema urbano. Aplicación al caso de la ciudad de Valencia para tres cohortes de población

JUAN CARLOS MICÓ RUIZ⁽¹⁾
ANTONIO CASELLES MONCHO⁽²⁾
LORENZO FERRER FIGUERAS⁽²⁾
DAVID SOLER FERNÁNDEZ⁽¹⁾

(1) Departamento de Matemática Aplicada. Universitat Politècnica de València
(2) Departamento de Matemática Aplicada. Universitat de València

Abstract

In this paper we obtain the general solution of a non-homogeneous system of linear differential equations with constants coefficients. The method that is used is independent of the coefficient matrix be or not diagonalizable, taking into account that the independent term is a time function. The goal is to apply the result to the study of the evolution of a determined population cohorts number of a generic social system., concretely to study the case of three population cohorts for the urban system given by the city of Valencia.

Resumen

En este artículo obtenemos la solución general de un sistema no homogéneo de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, con un método que es independiente de que la matriz de los coeficientes sea o no diagonalizable, y con un término independiente función del tiempo. El fin es aplicar el resultado al estudio de la evolución de un número determinado de cohortes de población de un sistema social genérico, en concreto aplicarlo al caso de tres cohortes de población del sistema urbano dado por la ciudad de Valencia.

Palabras clave: cohortes de población, sistema urbano, matriz de coeficientes, solución general, ecuaciones diferenciales lineales.

1. Presentación del modelo

Nuestro objetivo en este artículo es *estudiar la evolución en el tiempo de la población de un sistema social por cohortes, a través de un sistema de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes y término independiente función del tiempo.*

Un sistema no homogéneo de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes puede escribirse en forma matricial como:

$$X'(t) = A \cdot X(t) + B(t) \\ X(0) = Y$$

Donde:

$$X(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_N(t))^T$$

$$Y = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_N^{(0)})^T$$

$$B(t) = (b_1(t), b_2(t), \dots, b_N(t))^T$$

$$A = [a_{pq}]_{1 \leq p, q \leq N}$$

En forma desarrollada:

$$\frac{dx_p(t)}{dt} = \sum_{q=1}^N a_{pq} \cdot x_q(t) + b_p(t)$$

$$1 \leq p \leq N$$

$$x_p(0) = x_p^{(0)} \in \mathbb{R} ; 1 \leq p \leq N$$

$$x_p(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} ; 1 \leq p \leq N$$

(funciones del tiempo por averiguar)

$$a_{pq} \in \mathbb{C} ; 1 \leq p, q \leq N$$

(constantes conocidas)

$$b_p(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} ; 1 \leq p \leq N$$

(funciones del tiempo conocidas)

Por otro lado, las variables del modelo aplicado al estudio de la evolución de las cohortes de población de un sistema social son:

$x_p(t)$: Población de la cohorte p , en el instante t , con $p=1,2,\dots,N, 0 \leq t < \infty$.

$v(t)$: Migración en el instante t , entendida como la diferencia entre inmigración y emigración.

n_p : Tamaño de la cohorte p en años.
 a : Tasa de natalidad respecto a la población total.
 f_p : Tasa de mortalidad de la cohorte p .

Si aplicamos las ecuaciones del modelo al estudio de la evolución de las cohortes de población de un sistema social, tenemos que:

p=1:

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = a \sum_{i=1}^N x_i - \frac{1}{n_1} x_1(t) - f_1 \cdot x_1(t) + \frac{n_1}{\sum_{i=1}^N n_i} v(t)$$

1 < p < N:

$$\frac{dx_p(t)}{dt} = \frac{1}{n_{p-1}} x_{p-1} - \frac{1}{n_p} x_p(t) - f_p \cdot x_p(t) + \frac{n_p}{\sum_{i=1}^N n_i} v(t)$$

$$\frac{dx_N(t)}{dt} = \frac{1}{n_{N-1}} x_{N-1} - f_N \cdot x_N(t) +$$

$$\frac{n_N}{\sum_{i=1}^N n_i} v(t)$$

Condiciones iniciales: $x_p(0) = x_0^{(p)}$; $1 \leq p \leq N$

Ejemplo: N=3

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a - \frac{1}{n_1} - f_1 & a & a \\ \frac{1}{n_1} & \frac{1}{n_2} - f_2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_2} & -f_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix} \frac{v(t)}{n_1 + n_2 + n_3}$$

$$\text{Condiciones iniciales: } \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0^{(1)} \\ x_0^{(2)} \\ x_0^{(3)} \end{bmatrix}$$

Si realizamos la aplicación del caso N=3 para la ciudad de Valencia (Fuente: <http://www.ayto-valencia.es>), obtenemos:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.009 - \frac{1}{14} - 0.0005 & 0.009 & 0.009 \\ \frac{1}{14} & \frac{1}{50} - 0.003 & 0 \\ 0 & \frac{1}{50} & -0.047 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 14 \\ 50 \\ 10 \end{bmatrix} \frac{v(t)}{74}$$

$$t=0 \text{ en } 1991: \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 133512 \\ 513513 \\ 105884 \end{bmatrix}$$

Además, $v(t)$ ha de obtenerse de la migración, dada por la tabla:

Año	1991	1992	1993	1994
Migración	-994	-1482	-2157	-3981
1995	1996	1997	1998	1999
-3328	-587	-2665	-4405	-2817

Cuya representación gráfica es:

Pasemos al enfoque teórico del problema en las siguientes secciones con el fin de obtener la solución del modelo genérico planteado y su aplicación al caso de tres cohortes de población para la ciudad de Valencia en la década 1991-2000. Las demostraciones de los teoremas y proposiciones que vamos a usar pueden encontrarse en las referencias proporcionadas en la última sección.

2. Cálculo con funciones matriciales

El objetivo de esta sección es *definir los conceptos de derivada e integral de una función matricial*.

Definición 1. $A(t) \in M_{n \times m}(C)$ función matricial si $A(t) = [a_{ij}(t)]$, $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$, $a_{ij}: R \rightarrow C$.

Definición 2. Dada una función matricial $A(t) \in M_{n \times m}(C)$:

$$A'(t) = [a'_{ij}(t)], \quad 1 \leq i \leq n, \quad 1 \leq j \leq m.$$

$$\int_a^b A(t) \cdot dt = \begin{bmatrix} b \\ \int a_{ij}(t) \cdot dt \\ a \end{bmatrix} \quad 1 \leq i \leq n, \quad 1 \leq j \leq m.$$

Proposición 1. (Teorema de la derivada nula para funciones matriciales). Sea una función matricial $A(t) \in M_{n \times m}(C)$:

Si $A'(t) = O \Rightarrow A(t)$ es una matriz constante

Proposición 2. (Derivada de un producto de funciones matriciales). Dadas las funciones matriciales $A(t) \in M_{n \times p}(C)$, $B(t) \in M_{p \times m}(C)$:

$$(A(t) \cdot B(t))' = A'(t) \cdot B(t) + A(t) \cdot B'(t)$$

3. Series y normas de matrices

Queremos ahora proporcionar un criterio de convergencia de series de matrices a partir del concepto de norma de una matriz.

Definición 3. Dada una sucesión $\{C_k\}_{k=1}^{\infty}$ de matrices $C_k \in M_{n \times m}(C)$ de elementos $c_{ij}^{(k)}$, decimos

que $\sum_{k=1}^{\infty} C_k$ es convergente si las series $\sum_{k=1}^{\infty} c_{ij}^{(k)}$

son convergentes $\forall i=1,2,\dots,n, \forall j=1,2,\dots,m$.

Si la serie $\sum_{k=1}^{\infty} C_k$ es convergente, su suma $S=[s_{ij}]$

$\forall i=1,2,\dots,n, \forall j=1,2,\dots,m$, tal que

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_{ij}^{(k)} = s_{ij} \in C.$$

Definición 4. Dada una matriz $A \in M_{n \times m}(C)$, $A=[a_{ij}]$, $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$, definimos una norma de A , $\|A\|$, como:

$$\|A\| = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{ij}|$$

Teorema 1. Dadas $A \in M_{n \times p}(C)$, $B \in M_{p \times m}(C)$:

$$\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

Corolario 1.1. Dada $A \in M_{n \times n}(C)$:

$$\|A^k\| \leq \|A\|^k, k=1, 2, 3, \dots$$

Teorema 2 (Criterio de convergencia para series de matrices). Sean $C_k \in M_{n \times m}(C)$, $k=1, 2, 3, \dots$, tales que:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|C_k\| \text{ converge} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} C_k \text{ converge}$$

4. Exponencial de una matriz

Vamos ahora a definir la exponencial de una matriz, a partir de los contenidos de la sección anterior.

Definición 5 (exponencial de una matriz). Para toda $A \in M_{n \times n}(C)$, $A=[a_{ij}]$, $1 \leq i, j \leq n$:

$$e^A = I + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

Nota: Observar que la definición 5 implica: $e^0 = I$

Proposición 3. Para toda $A \in M_{n \times n}(C)$, e^A converge.

Teorema 3. Dada la función matricial $E(t) = e^{tA}$, $A=[a_{ij}]$, $1 \leq i, j \leq n$:

$$E'(t) = A \cdot E(t) = E(t) \cdot A$$

Corolario 3.1. $A \cdot e^{tA} = e^{tA} \cdot A$

Teorema 4. $E(t) = e^{tA}$ es no singular y su inversa es e^{-tA} .

Corolario 4.1. $A \cdot e^{-tA} = e^{-tA} \cdot A$

5. Teorema de existencia y unicidad para sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes.

El objetivo en esta sección es *obtener la solución explícita de un sistema homogéneo de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.*

Teorema 5.1. Sean una matriz columna vectorial $X(t) \in M_{n \times 1}(C)$, una matriz cuadrada $A \in M_{n \times n}(C)$ y una matriz columna $Y \in M_{n \times 1}(C)$. El problema de valor inicial:

$$X'(t) = A \cdot X(t), X(0) = Y$$

tiene como única solución para todo t real:

$$X(t) = e^{tA} \cdot Y$$

Teorema 5.2. Sean una matriz cuadrada vectorial $X(t) \in M_{n \times n}(C)$, una matriz cuadrada $A \in M_{n \times n}(C)$ y una matriz cuadrada $Y \in M_{n \times n}(C)$. El problema de valor inicial:

$$X'(t) = A \cdot X(t), X(0) = Y$$

tiene como única solución para todo t real:

$$X(t) = e^{tA} \cdot Y$$

6. Sistemas lineales no homogéneos con coeficientes constantes.

Pasemos a *obtener la solución explícita de un sistema no homogéneo de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.*

Teorema 6. Sean las matrices columna vectoriales $X(t)$, $B(t) \in M_{n \times 1}(C)$, $B(t)$ conocida, una matriz cuadrada $A \in M_{n \times n}(C)$ y una matriz columna $Y \in M_{n \times 1}(C)$. El problema de valor inicial:

$$X'(t) = A \cdot X(t) + B(t); X(0) = Y$$

tiene como única solución para todo t real:

$$X(t) = e^{tA} X(0) + e^{tA} \int_0^t e^{-xA} B(x) \cdot dx$$

7. Teorema de Cayley-Hamilton

Pasamos a enunciar el teorema de Cayley-Hamilton. El resultado de este teorema nos proporciona métodos concretos de calcular explícitamente la exponencial de matrices, independientemente de que éstas sean o no diagonalizables.

Teorema 7 (Teorema de Cayley-Hamilton). Sea $A \in M_{n \times n}(C)$, y su polinomio característico:

$$f(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + c_1\lambda + c_0$$

Entonces: $f(A) = 0$, es decir, A satisface su ecuación característica:

$$f(A) = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \dots + c_1A + c_0I = 0$$

8. Cálculo de e^{tA} en un caso concreto

Calculemos explícitamente la exponencial de una matriz para un caso concreto, haciendo uso del resultado del teorema de Cayley-Hamilton.

Teorema 8. Sea $A \in M_{n \times n}(C)$, entonces, si A tiene n valores propios diferentes, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$:

$$e^{tA} = \sum_{i=1}^n e^{\lambda_i t} \cdot L_i(A)$$

$$L_i(A) = \prod_{j \neq i} \frac{A - \lambda_j \cdot I}{\lambda_i - \lambda_j} \quad (L_i(A): \text{Polinomios de interpolación de Lagrange})$$

9. Aplicación al caso de tres cohortes de población para un sistema urbano: la ciudad de Valencia.

Recordemos el modelo:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.009 - \frac{1}{14} - 0.0005 & 0.009 & 0.009 \\ \frac{1}{14} & \frac{1}{50} - 0.003 & 0 \\ 0 & \frac{1}{50} & -0.047 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 14 \\ 50 \\ 10 \end{bmatrix} \frac{v(t)}{74}$$

$$t=0 \text{ en } 1991: \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ x_3(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 133512 \\ 513513 \\ 105884 \end{bmatrix}$$

Realicemos un ajuste mínimo-cuadrático de la migración, para introducirlo en el modelo, obteniendo con el programa MATHEMATICA 4.0 el siguiente polinomio de grado 5, $P(x)$, que pasamos a representar:

Si consideramos la corrección al ajuste mínimo-cuadrático: $v(x) = \begin{cases} P(x), & 1 < x < 8 \\ -994, & 0 \leq x \leq 1 \\ -2817, & x \geq 8 \end{cases}$

obtenemos:

Si, además, realizamos la representación comparativa de $v(x)$ con la tendencia real de la migración:

Luego el término independiente que consideramos

$$\text{es: } B(x) = \begin{bmatrix} 14 \\ 50 \\ 10 \end{bmatrix} \frac{v(x)}{74}$$

Podemos pues pasar a obtener la solución del modelo.

Los valores propios de A son:
 $\lambda = -0.0061392$
 $\mu = -0.0633947 + 0.00677284 \cdot i$
 $\nu = -0.0633947 - 0.00677284 \cdot i$

Aplicando el Teorema 8 para tres valores propios diferentes:

$$e^{tA} = e^{\lambda t} \frac{(A - \mu \cdot I)(A - \nu \cdot I)}{(\lambda - \mu)(\lambda - \nu)} + e^{\mu t} \frac{(A - \lambda \cdot I)(A - \nu \cdot I)}{(\mu - \lambda)(\mu - \nu)} + e^{\nu t} \frac{(A - \lambda \cdot I)(A - \mu \cdot I)}{(\nu - \lambda)(\nu - \mu)}$$

Y aplicando la solución general proporcionada por el teorema 6:

$$X(t) = e^{tA} \cdot X(0) + e^{tA} \cdot \int_0^t e^{-xA} \cdot B(x) \cdot dx$$

Los resultados calculados con Mathematica 4.0, para la década 1991-2000 son los siguientes:

Año	t	X(t): población por cohortes
1992	1	(130598, 510496, 110894)
1993	2	(127978, 507710, 115689)
1994	3	(125239, 503744, 119991)
1995	4	(122373, 498620, 123797)
1996	5	(119748, 493693, 127385)
1997	6	(117519, 489601, 130897)
1998	7	(115470, 485629, 134205)
1999	8	(113238, 480522, 137062)
2000	9	(110935, 474700, 139547)

Gráfica 1: Evolución de la población entre 0 y 14 años en la ciudad de Valencia, según el modelo planteado, durante el periodo 1992-2000.

Gráfica 2: Evolución de la población entre 15 y 64 años en la ciudad de Valencia, según el modelo planteado, durante el periodo 1992-2000.

Gráfica 3: Evolución de la población de más de 65 años en la ciudad de Valencia, según el modelo planteado, durante el periodo 1992-2000.

Estos resultados confirman el envejecimiento de la población de la ciudad de Valencia en la década considerada. Estamos pues ante un modelo que reproduce la tendencia por cohortes de la población y puede ser considerado, por tanto, un modelo validado.

Una vez pues conocidos los datos de las variables de entrada (tasa de natalidad, tasas de mortalidad y esperanza de vida), podemos plantear los escenarios para la década 2001-2010, realizando las diferentes predicciones ante estos escenarios.

10. Bibliografía.

Apóstol, T., M. *Calculus (volumen 2)*. Reverté, 1980.

Arnol'd, I., A. *Ordinary Differential Equations*. Springer-Verlag, 1992.

De Guzmán, M. *Ecuaciones Diferenciales Ordinarias*. Alambra, 1980.

Simmons, G.,F. *Ecuaciones Diferenciales*. Mc Graw Hill, 1999.